

Makale Geliş Tarihi

29.04.2026

Makale Yayın Tarihi

29.06.2026

Fichte ve Schelling'de Doğa Anlayışı: Öznel ve Nesnel Perspektiflerin Diyalektiği

The Understanding of Nature in Fichte and Schelling: The Dialectics of Subjective and Objective Perspectives

Saliha GÜDÜL KÜÇÜK

Yüksek Lisans Öğrencisi, Kırklareli Üniversitesi, Felsefe, Orcid: [0009-0007-9059-1949](https://orcid.org/0009-0007-9059-1949)

Özet

Bu makale, doğa felsefesinin Alman idealizmi içindeki önemini açıklar. Fichte ve Schelling'in doğa anlayışları üzerinden onların temel farklılıkları ve ortak yönleri ele alınarak doğanın ne olduğu problemine açıklamalar getirir. Makalenin amacı ise Fichte'nin doğayı özne merkezli bir biçimde kavrayışı ile Schelling'in doğayı bir özgürlük ve kendini açığa çıkarma süreci olarak yorumlayışlarını karşılaştırmayı amaçlar.

Fichte'nin doğa anlayışında, insan bilincinin veya *benin* (öznenin) karşısında, onun etkinliğinde olarak karşımıza çıkar. Doğa, *benin* özgürlüğünü sınırlayan bir engel olarak görülür; ahlaki ve epistemik bir bakış açısı ile şekillenir. Fichte'ye göre doğa, ahlaki eylemin sınırlarını gösterir, aynı zamanda özgürlük bilincini güçlendirir. Onun için doğa, öznenin kendi özgürlüğünü gerçekleştirebilmesi için gerekli sınırları sunar.

Schelling'in felsefi romantizminde doğa, salt bir nesne değil, kendi başına bir öz ve yaratıcı bir süreçtir. Doğa, kendini gerçekleştiren bir canlıdır; özgürlük ve zorunluluk, doğada içkin olarak bir aradadır. Onun için *benin* bilinçli kavrayışı, *mutlakın* hakikatine ulaşır. Sanatı ise doğanın kendini açığa çıkarma sürecini kavrayabilen bir insan etkinliği olarak görür.

Fichte ve Schelling'in doğa anlayışları, Alman idealizminin 'özne odaklı' ve 'doğa odaklı' iki ayrı kısmını temsil eder. Fichte'de doğa, etik ve epistemolojik açıdan anlam kazanır; Schelling'de ise doğa, kendini ifade eden bir varlık olarak metafizik bir anlam taşır. Bu farklılık, çağında doğa felsefesi içinde tartışma zeminleri yaratır.

Anahtar Kelimeler: Fichte, Schelling, doğa, özgürlük, ben, özne, mutlak.

Abstract

This article explains the importance of natural philosophy within German idealism. By examining the fundamental differences and commonalities between Fichte and Schelling's understandings of nature, it offers explanations for the problem of what nature is. The aim of the article is to compare Fichte's subject-centered understanding of nature with Schelling's interpretation of nature as a process of freedom and self-revelation.

In Fichte's understanding of nature, it appears as being in opposition to human consciousness or the self (subject), in its activity. Nature is seen as an obstacle limiting the freedom of the self; it is shaped by a moral and epistemological perspective. According to Fichte, nature shows the limits of moral action, while also strengthening the consciousness of freedom. For him, nature offers the necessary limits for the subject to realize its own freedom.

In Schelling's philosophical romanticism, nature is not merely an object, but an essence in itself and a creative process. Nature is a self-actualizing living thing; freedom and necessity are inherently present in nature. For him, the conscious understanding of the self reaches the truth of the absolute. He sees art as a human activity capable of comprehending the process of nature's self-revelation.

Fichte and Schelling's understandings of nature represent two distinct parts of German idealism: 'subject-oriented' and 'nature-oriented'. In Fichte, nature gains meaning from an ethical and epistemological perspective; in Schelling, nature carries a metaphysical meaning as a self-expressing entity. This difference creates grounds for debate within the philosophy of nature of his time.

Keywords: Fichte, Schelling, nature, freedom, self, subject, absolute.

GİRİŞ

Felsefe tarihinde doğa kavramı, yalnızca fiziksel dünyanın açıklanmasına yönelik bir problem değildir. İnsanın kendini ve dünyadaki konumunu anlamlandırma çabasının temel unsurlarından biridir. Modern felsefeyle birlikte doğa, yalnızca gözlemlenen bir gerçeklik olmaktan çıkar. Bilginin, özgürlüğün ve öznenin sınırlarının tartışıldığı bir alan haline gelir. Bu durum, doğa ile insan arasındaki ilişkinin yeniden kurulmasını sağlar.

19. yüzyılın başlarında ortaya çıkan düşünsel hareketler, bu yeniden değerlendirme sürecinin en yoğun yaşandığı dönemlerden birini oluşturur. Aydınlanma düşüncesinin akıl ve bilim merkezli yaklaşımı, bu dönemde insanın rasyonel bir varlık olarak tanımlanması yönünden eleştirilir. Bu eleştiriler romantik düşünceyi oluştururken, sistematik bir çerçeve sunan Alman idealizminin gelişimine zemin hazırlar. Söz konusu düşünsel ortamda doğa hem bilimin konusu hem de metafizik bir problem olarak çift yönlü bir anlam kazanır.

Bu dönemde Fichte ve Schelling, doğa kavramını farklı yönlerden açıklayan iki önemli düşünürdür. Fichte, doğayı öznenin etkinliği ve özgürlüğü olarak değerlendirir. Doğayı insan bilincine bağlı olarak konumlandırır. Schelling, doğaya üretken bir gerçeklik verir ve onu kendi iç dinamikleriyle açıklamaya çalışır. Bu iki yaklaşım, sadece doğa anlayışındaki farklılıkları değil, özne ile nesne arasındaki ilişkinin nasıl kurulması gerektiğine dair bir felsefi ayrımıdır. Filozofların görüşleri üzerinden doğa, özneye bağlı mı yoksa bağımsız mı ele alınmalı sorusu doğar.

Bu çalışma, söz konusu iki düşünürün doğa ile özgürlük, özne ile nesne, düşünce ile varlık arasındaki ilişkinin hangi zeminlerde oluşturularak anlam kazandığı açıklamayı amaçlar. Bu iki yaklaşım aynı zamanda birbirini zorunlu kılan felsefi tutumlar olarak da görülür. Fichte'nin özne merkezli sistemi, doğanın bağımsız gerçekliği sorusunu açık bırakır. Schelling ise buradan hareketle doğayı özgürlüğün kendisinin gerçekleştiği alan olarak yeniden kurma çabası içindedir. Bu çalışmada iki düşünürün görüşleri yalnızca karşıt kutuplar olarak değil, birbirini dönüştüren felsefi bir diyalektik içinde ele alınacaktır.

FICHTE VE SCHELLİNG'TE DOĞA ANLAYIŞI: ÖZNEL VE NESNEL PERSPEKTİFLERİN DİYALEKTİĞİ

Doğa, insanlık tarihi boyunca anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Felsefede doğa kavramı, felsefenin ilk ortaya çıktığı dönemden bu yana ele alınan bir tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada incelenecek olan doğa görüşü, 19. yüzyıl çerçevesinde Fichte ve Schelling'in felsefi görüşleri üzerinden ele alınır. Filozofları incelemeden önce yaşadıkları dönemin özelliklerinden

bahsetmek faydalı olacaktır, çünkü dönemin doğaya bakışı ve dönemde ortaya çıkan sistemi bilmek filozofların görüşlerini daha iyi anlamamızı sağlar.

19. yüzyıl, felsefe tarihinde yalnızca yeni düşüncelerin ortaya çıktığı bir dönem değil, önceki düşünsel temellerin ciddi biçimde sorgulandığı bir dönemdir. Bu dönemde geliştirilen birçok felsefi yaklaşımın, kendisinden önceki düşünce geleneğine bir tepki olarak şekillendiği görülür. Aydınlanma düşüncesinin akılcılık ve bilimsel yöntemi temele alan yaklaşımı, bu yüzyılda farklı yönlerden eleştirilir. Bu eleştiriler ise yeni felsefi anlayışların önünü açar.

Eleştirilerin bir kısmı romantik düşünce içerisinde ortaya çıkar. Romantizm, insanı yalnızca akıl sahibi bir varlık olarak görmenin yetersizliğini vurgular. Bu yaklaşıma göre insan, sadece düşünsel kapasitesiyle değil, yaratıcı ve duygusal yönleriyle anlam kazanır. Doğa ise mekanik bir yapıdan ziyade anlamlı ve bütün bir varlık alanı olarak değerlendirilir.

Aydınlanma'ya yöneltilen bir diğer eleştiri ise Alman idealizmi içerisinde geliştirilir. Alman idealizmi, Aydınlanma'nın temel kavramlarını reddetmeden onları daha kapsamlı bir felsefi sistem içinde yeniden yorumlama çabası taşır. Alman idealist düşünürler, akıl, özgürlük ve bilgi gibi kavramları metafizik bir temelde yeniden ele alır. Modern felsefede ortaya çıkan ikilikleri böylelikle aşmayı hedefler. Gerçekliğin yalnızca duyuşsal deneyimle sınırlı olmadığı bir sentez oluşturma çabası içine girilir ve transandantal (deneyimi aşan, onun koşullarını sorgulayan) bir felsefi sistem geliştirilir. Dönemin görüşlerinde 'kendinde şey'in bilinemeyeceği yönündeki düşünce eleştirilir.

Peki neden bu soruyu soruyoruz? Çünkü doğayı nasıl konumlandığımızı, insanı nasıl tanımladığımızı doğrudan belirlemektedir. Doğa özneye bağımlı mı yoksa kendi başına bağımsız bir gerçeklik mi? İşte bu soru, Fichte ve Schelling'in felsefi sistemlerini birbirinden ayıran temel gerilimi oluşturmaktadır. İlk olarak Fichte'yi ele alarak onun felsefesi üzerinden doğa görüşünü nasıl oluşturduğunu incelemek gerekir.

Fichte'nin felsefesi, büyük ölçüde Kant'ın düşüncelerinden etkilenmiştir. Ona göre Kant'ın temel düşüncesinde özgürlük vardır, ancak Fichte'de ele alınan özgürlük yalnızca pratik eylemlerde değil, düşüncede de kendisini gösteren temel bir ilkedir. Fichte'ye göre insan, yetisiyle özgürlüğünü deneyimler. Bu Fichte'ye göre özgürlüğün özünü oluşturur. Kendi cümleleriyle şöyle ifade eder:

"Sistemim, özgürlüğün ilk sistemidir ve başlangıcından sonuna kadar, özgürlük kavramının bir analizidir. ... benim sistemim de insanlığı kendinde şeyden ve dış etkilerden kurtardı ve ilk ilkeleri, insanı özerk bir varlık haline getirdi." (Kılıçaslan ve Ateşoğlu, 2006: 11)

Fichte'nin felsefesinde özgürlük önemli bir kavramdır. Onun için özgürlük, insan varoluşunun bir yönü değil, doğrudan insanın özü olarak anlaşılır. Fichte için insanın özü olan özgürlüğün merkezinde ise deneyim vardır. Deneyim, insanın ahlaki karakterini sınamak ve geliştirmek için bir araçtır. Fichte'nin deneyim alanını açıklamak için önce özgürlüğü gerçekleştirecek olan *ben* (özne) kavramına bakmak gerekir.

Fichte'nin sisteminin merkezinde yer alan *ben* kavramı (özne), gündelik anlamda bireysel bir özne değildir. Tüm deneyimin koşulu olan transandantal bir etkinliği ifade eder. Onun için *ben*, durağan bir varlık değil, sürekli kendini ortaya koyan bir eylem olarak düşünülür.

"Fichte için dünya, özünde ruhani bir düzendir, kendi kendini belirleyen bir ... aklının ifşasıdır; dolayısıyla ... aklın bilimi, Wissenschaftslehre (Bilim öğretisi), tüm bilginin anahtarı ve doğayı ve insanı ancak kendi kendine harekete geçiren ... sırrını yakaladığında anlayabiliriz. Bu nedenle felsefe Wissenschaftslehre olmalıdır çünkü tüm doğa ve zihin bilimleri nihai köklerini onda bulabilir..." (Fichte, 2024: 12)

Fichte'nin bilgi anlayışı diyalektik bir yapıda kendini gösterir: tez-antitez-sentez. Ona göre bilinç, tek yönlü bir süreç değil, 'ben' ile 'ben olmayan' arasındaki etkileşimden doğar. İlk aşamada (tez basamağı) özne, karşılaştığı şeyi bir bütün olarak kavrar. İkinci aşamada ise (antitez basamağı) onu kendisinden ayırarak belirler. Son aşamada (sentez basamağı) ise bu iki karşıt, daha kapsayıcı bir birlik içinde yeniden düşünülür.

Fichte'ye göre *benlik*, hem pasif hem aktiftir. Pasiftir çünkü ben olmayan tarafından etkilenir, aktiftir çünkü bu sınırlılığını kendisi belirler. Fichte'ye göre *benlik*, dışa doğru sınırsız bir etkinlik ve içe doğru kendini sınırlayan bir hareket sergiler. Bu süreçler, duyum, sezgi, imge, anlama yetisi ve yargı gibi temsil düzeylerini üretir. "Böyle bir öznel idealizmin savunuculuğunu yapan Fichte, dış dünyanın öznenin kendi aracılığıyla yorumlandığı bu aktif eylemi felsefenin amacı olarak görür ve özgürlüğü temellendirmeye çalışır" (Çüçen, Zafer ve Esenyel, 2014: 341). *Teorik ben* olarak karşımıza çıkan felsefe görüşleri devamında *pratik benlik* olarak da ele alınır. *Teorik benlik*, *pratik benliğin* temellerini atar.

Bu süreçte bilgi durağan değil, sürekli gelişen ve kendini aşan bir yapı olarak görülür. Bu diyalektiğe göre, insan kendisini de bu türden edimler yoluyla bilir. "*Ben*, kendisini *ben olmayan* tarafından sınırlanan bir varlık olarak vazettiği, yani bilişsel bir işlev sergilediği gibi, ben olmayana belirleyen, yani etkin ve adil bir biçimde eyleyen bir kendilik olarak da öne sürer." (Cevizci, 2023: 432)

'*Ben*, *ben'im*' önermesi, bir varlık bildirimini değil edimi ifade eder. Fichte'nin '*ben*, *ben'im*' önermesi de bu nedenle bir varlık bildirimini değil, öznenin kendi kendisini kurma sürecini dile getirir. Ona göre felsefenin temel amacı, bu öznel etkinliğin ilk ve koşulsuz ilkesini açığa çıkarmaktır. Kendi ifadeleriyle, "Amacımız, tüm insani bilginin ilk, mutlak ve koşulsuz temel ilkesini keşfetmektir." (Kılıçaslan ve Ateşoğlu, 2006: 200) şeklinde ifade eder.

Böyle bir tabloda Fichte için doğa nerededir? Doğa, Fichte için insandan bağımsız bir varlık olarak değil, öznenin (*benin*) etkinliğini mümkün kılan bir sınır olarak anlam bulur. Doğa, insanın özgürlüğünü gerçekleştirebilmesi için karşısında bulunduğu bir alandır. Doğa Fichte düşüncesinde, bilinen bir şey değil de eylemde bulunan bir alan olarak görülür.

Fichte'ye göre insan, sadece doğayı kavrayabilen bir varlık olarak değil, aynı zamanda onu dönüştürebilen bir özne olarak konumlanır. Bu durumda doğa Fichte için araçsal bir konumundadır. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz: doğa bizim için vardır. Fichte için "Sadece bir şey isteyen insan özgürdür, özgür olmayan aynı zamanda bir şey istemeyendir. Doğa hiçbir biçimde herhangi bir şey isteyen değildir." (Topakkaya, 2011: 36) ifadesi de özgürlüğün neden doğaya atfedilen bir özellik olmadığını gösterir.

Fichte'nin doğa anlayışı sadece epistemolojik değildir. Onun sisteminde doğa ile özgürlük arasındaki ilişki aynı zamanda etik bir boyut içerir. Ona göre insanın temel amacı, ahlaki bir varlık olarak eylemde bulunmaktır. Doğa ise bu eylemin gerçekleştiği zorunlu zemin olarak ortaya çıkar. Bu zemin insanın ahlaki sorumluluğunun da sınırdığı alandır. İnsan doğayla kurduğu ilişki içerisinde kendi ödev bilincini geliştirir ve özgürlüğünü bu durumda gerçekleştirir.

Fichte'nin düşüncesinde Tanrı kavramı da bu etik yapı ile bağlantılıdır. Tanrı, klasik anlamda doğadan ayrı bir varlık olarak değil, ahlaki düzenin temelidir. Doğa, ahlaki ilkelerin gerçekleştiği alanı ifade eder. İnsan bu iki boyut arasında kurucu bir role sahip olarak konumlanır. İnsan hem doğanın içinde yer alır hem de onu aşarak özgürlük bilincine ulaşır. Bu durumda Fichte'nin bağlantı noktası insandır. İnsan bilinci (*benliği*) bakımından doğayı aşacak olandır. Böylelikle de öznenin özgürleşmesini olanaklı kılar, çünkü "Özgürlüğün olmadığı bir yerde akıl sahibi insan özgürlük olmadan insan olamaz." (Topakkaya, 2011: 23) görüşüyle, felsefede özne merkezli düşüncenin en güçlü biçimi ifade eder.

Fichte'de doğa, kendi başına var olan bağımsız bir gerçeklik değildir. Öznenin kendini kurma sürecinde ortaya çıkan zorunlu olarak değerlendirilir. Bu yaklaşım, doğayı özneye bağlı kılan güçlü bir idealist perspektifi temsil eder. Böylece doğa, insanın özgürlüğünü sınayan, aynı zamanda mümkün kılan bir alan olarak anlam kazanır. Özetle Fichte'de insan doğanın içinde yer alır ve aynı zamanda onu aşarak özgürlük bilincine ulaşır. Bu çelişkili gibi görünen durumu mümkün kılan şey, öznenin hem doğaya bağımlı hem de ona aşan konumudur.

Doğa görüşü incelenecek olan diğer filozofumuz Schelling'in ifadelerine baktığımızda Fichte'den etkilendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Diyalektik sistemlerini incelediğimizde, Schelling'in felsefesi, Fichte'nin sisteminde cevap bulamadığını iddia ettiği soruyu ele alır. Schelling bu sorudan hareket eder ve Fichte'nin diyalektiğini reddetmeyerek onun sistemini ileriye taşır. İki sistem arasındaki diyalektik ilişki ortaya konulurken tez-antitez-sentez aşamalarını kullanır.

Doğa öznenin karşısında bir sınırsa, eğer doğanın bağımsız bir gerçekliği yoksa, o zaman doğayı gerçek anlamda açıklamak mümkün müdür? Schelling için doğayı öznenin karşısında konumlanan bir sınır olarak açıklamak yetersizdir. Doğa kendi başına bir gerçeklik olarak ele alınmalıdır. Bu nedenle onun düşüncesinde doğa, "... kendi kendini durdurmaksızın açan, yaratan, üreten organik bir bütün varlık ..." (Soykan, 2006: 11) olarak görülür.

Bu diyalektik ilerleyiş, Fichte'deki diyalektik sürece benzer üç aşamalı yöntemle ortaya çıkar. Tez, antitez ve sentez şeklinde ortaya çıkan süreçte, birinci aşama tez olan özdeşliktir. İkinci aşama antitez olan karşıtlık barındırır. Üçüncü aşama ise ilk iki adımın sentezi olmak durumundadır. Schelling'e göre doğa, *mutlakın* bilinçsiz bir görünümüdür. Doğa çeşitli aşamalardan geçerek gelişir. Bu sürecin en yüksek basamağı, *mutlakın* kendini bilinçli olarak ifade ettiği yer olan insandır.

Schelling'e göre *ben* ile *ben olmayan* ya da ideal ile reel, birbirinden türemiş unsurlar değildir. Her ikisini de mümkün kılan daha yüksek bir birlikten, yani *mutlak* temelden kaynaklanır. Bu birlik doğanın ve zihnin temelinde bulunan bir gerçekliktir. Doğa ne öznenin ürünü olarak görülür ne de özne doğadan tamamen bağımsız düşünülür. Bu ilke, felsefesinin hem doğa felsefesi hem de transandantal felsefe olarak iki yönlü yapısında incelenen *mutlakın* kendisidir. Schelling kendi ifadeleriyle şöyle söyler: "Mutlak özdeşliğin ... olması bakımından ilahi olanın yetkin ifadesi, aklın mutlak bilimi ya da felsefedir; bu ne reelin ne de idealin, hatta ne de bu ikisinin ayrımsızlığının ifadesidir." (Schelling, 2024: 75).

Ben, ben olmayan tanımlamaları için Schelling'in ifadeleri ise: "Ben, düşünmesinden ayrı bir şey değildir: benim düşünmesi ile benim kendisi mutlak olarak birdir; dolayısıyla ben olarak ben düşünmeden başka bir şey değildir, ..." (Schelling, 2022: 57) bu ifadelerinden hareketle *ben*, doğası gereği kendisiyle birlikte verilen bilinçtir. Diğer tanımı olan *ben olmayan* için "Ben olmayan diğer her şey, kökensel olarak nesnedir ama tam da bu sebepten kendisi için değil, dışındaki sezen için nesnedir." (Schelling, 2022: 58) ifadeleri ise *ben olmayan*, özne dışındaki nesnel alanı tanımlar. Bu ayrım *ben* (bilinçli olan) tarafından bilinebilenin *ben olmayan* olduğunu belirtir. Böyle bir açıklama hem kendisi hem de karşıtı olanla kavram olan özne-nesne ilişkisi üzerinden ilişkilendirilir.

Eylem ile bilgi arasındaki ilişki Schelling'in sisteminde önemli bir yere sahiptir. Ona göre *ben*, yalnızca bilen bir varlık değil, aynı zamanda eyleyen bir varlıktır. İnsan, eylemleri aracılığıyla hem kendisini hem de dünyayı belirler. Bu anlamda eylem, yalnızca pratik bir faaliyet değil, aynı zamanda bilincin kendisini kurduğu temel bir süreçtir. Onun açıklamalarından hareketle eylem algıdır ve kendi kendini belirlemede bilincin ilk ve temel koşuludur. Böylece öznenin kendisini belirlemesi, eylem yoluyla gerçekleşir ve bilinç bu etkinlik içinde temellenir. Başka bir ifadeyle özne, eylem içerisinde kendi sınırlarını aşar ve daha geniş bir bütünün parçası olduğunu fark eder. Kendi ifadeleriyle de belirtecek olursak:

"Dolayısıyla transandantal bakış tarzının doğası aslında, tüm diğer düşünme, bilme ya da eylemede bilinçten kaçan ve mutlak surette nesnel-olmayanın, bilince getirilmesi ve nesnel kılınmasından, kısacası, öznel olanın sürekli olarak kendine nesne haline gelmesinden ibarettir." (Schelling, 2022: 35)

Tanrı kavramı, Schelling sisteminde doğadan ayrı ve ona dışarıdan müdahale eden bir varlık değildir. Tanrı, onun için *mutlak* olandır. Schelling'e göre *mutlak*, her türlü ikiliğin (özne-nesne, düşünce-varlık, doğa-ruh) öncesinde bulunan en temel birliktir. Ona göre *mutlak*, ne sadece düşüncedir ne de sadece varlıktır: tüm karşıtlıkların kaynağı ve birliğidir. "Mutlak özdeki ilk birlik, ... mutlak özün, özneliğini ve ebedi birliğini nesneliğe ya da çokluğuna doğurduğu birliktir ve bu birlik mutlaklığında ... ediminin bir yönü olarak kavrandığında ... ebedi doğanın kendisidir." (Schelling, 2024: 200).

Schelling için *ben*, *mutlak*ın bir görünümü olarak ele alınır. *Mutlak* kendini doğada nesnel olarak, insanda ise bilinçli olarak ortaya koyar. Yani doğa, *mutlak*ın bilinçsiz haliyken; *ben* (insan), *mutlak*ın kendini bilen halidir. Bu yüzden *ben*, *mutlak*ın kendini bilince çıkardığı yerdir. Bu açıklamalardan hareketle Schelling'e göre, *ben* ve doğa aslında ayrı şeyler değildir. Onun için ikisi de aynı kaynağın farklı görünümüdür. Bu onun 'özdeşlik ilkesi' görüşü olarak karşımıza çıkar.

Schelling'e göre özgürlük, *mutlak* ile *ben* arasındaki ilişkinin en önemli boyutlarından biridir. Ona göre mutlak yalnızca zorunlu bir doğa süreci değildir, aynı zamanda kendisini özgürce açığa vuran bir gerçekliktir. Schelling'de *ben* (özne), klasik anlamda sadece düşünen bir varlık değildir. *Ben*, bilincin merkezidir, ama aynı zamanda *mutlak*ın kendini fark ettiği bir alandır. Bu nedenle Schelling'de özgürlük, dış dünyadan bağımsız keyfi bir seçim değildir. İnsanın, *mutlak*ın içindeki yerini bilerek ona uygun şekilde eyleyebilmesidir. İnsan özgür oldukça, *mutlak* da kendisini daha yüksek bir düzeyde açığa çıkarır. Schelling için *ben*, bağımsız bir varlık değil daha büyük bir bütünün parçasıdır.

Schelling'e göre bilgi, dış dünyadan elde edilen verilerin işlenmesiyle ortaya çıkan aşamalı bir yapı olarak ele alınmaz. Bilgimizde bilinçli *ben*, bilginin oluşumunda özellikle hayal gücü, duyuşsal ve düşünsel alanlar arasında bağlantı kurarak belirleyici bir rol oynar. Schelling için bilgi tek başına yeterli değildir, *mutlak*ı tam olarak ifade edebilecek olan sanattır.

Schelling'in felsefesinde sanat, bütünlüğün en açık biçimde ortaya çıktığı alan olarak pratik felsefede kendini bulur. Sanat eseri, doğa ile özgürlüğün, bilinçli olan ile bilinçdışının bir araya geldiği bir ifade biçimidir. Schelling için sanat, estetik bir üretim olarak görülmez. Sanat, hakikatin görünür kılındığı bir ifadedir. Sanatçı ise bu süreçte, farkında olarak ya da olmayarak, *mutlak*ın kendisini ifade etmesine aracılık eder. Schelling'e göre sanat, aklın kendi sonsuz doğasını gerçekleştirdiği alan olarak değerlendirilir. Öyleyse "Kozmos yalnızca canlı bir organizma değildir, aynı zamanda birlik içinde, uyumla dokunmuş sanat eseridir..." (Hartmann, 2023: 38).

Sonuç olarak Schelling'in doğa yaklaşımında özne ile nesne arasındaki karşıtlığı aşmayı hedefleyen düşüncesinde "Sanattaki bu iki birlik arası karşıtlık kendinde ve kendi için ele alındığında, kendini yalnızca stil ve üslup olarak ifade edebilir." (Schelling, 2024: 168). *Ben* (özne), sanat aracılığıyla *mutlak*ı ifade etmiş olur.

SONUÇ

Fichte ile Schelling'in doğa anlayışlarının karşılaştırıldığı bu çalışma, Alman idealizmi içerisindeki doğa-özne ilişkisinin teorik bir ayrımını ve felsefi bir tartışmanın

karşılaştırılmasını ortaya koyar. Bu çalışma insanın doğayla olan ilişkisini anlamlandırma açısından bir değerlendirme olanağı sunar.

Fichte'nin özne merkezli yaklaşımı, özgürlüğü temellendirme bakımından doğayı öznenin etkinliğine bağımlı kılması nedeniyle doğayı sınırlayıcı bir yaklaşımla ifade eder. Onun, doğayı özgürlüğün gerçekleşmesi için gerekli sınır olarak nitelendirmesi, özgürlüğü kendi başına bir gerçeklik olarak düşünülmesini olanaksız kılar. Bu görüş doğayı araçsallaştırır ve hakikat kavramını da ölçütlerle sınırlandırılmasını sağlar.

Schelling'in yaklaşımında doğayı bağımsız ve dinamik bir süreç olarak ele alması, Fichte'nin sınırlılığını aşan bir sistem olarak görülür. Fichte'nin görüşünün aksine onda doğa sınırlayıcı değil, özgürlüğün gerçekleştiği yer olarak ele alınır. Yani metafizik yaklaşımıyla daha spekülative bir tavır gösterir. *Benin* (öznenin) bilinçle kavradığı, *mutlak*ın kendini ifadesi doğada bulunur ve bunu sanat aracılığıyla yapar.

Bu farklılıklar çerçevesinde Fichte'nin özne merkezli yaklaşımı, özgürlüğü felsefenin temeline yerleştiren etik zemin sunar. Schelling'in doğayı bağımsız ve dinamik bir süreç olarak kavrayışı, modern doğa felsefesine ontolojik derinlik kazandırır. Böylelikle Schelling'in sisteminden farklı olarak Fichte'nin sistemi, özgürlüğü temellendirirken doğayı ikincil konuma yerleştirmiş olur. Bu düşünce ayrılığı, doğa-özne ilişkisinin ele alınışının nasıl olması gerektiği sorusunu düşündürür. Bu açıdan değerlendirildiğinde, her iki düşünürün yaklaşımları, doğa ve özgürlük problemini farklı yönlerden ele alan perspektifler olarak görülür.

Bu iki yaklaşım arasındaki fark, yalnızca doğanın öznedeki konumlandırılışı değildir. Hakikatin nasıl kavranacağı konusunda da farklılık gösterir. Fichte'de hakikat, öznenin kendini kurma sürecinde ortaya çıkan bir bilinç etkinliği olarak ele alınır. Schelling'de hakikat, özne ile nesnenin bir birlik içerisinde kavranmasını gerektirir. Schelling'in sistemi, doğa ile özgürlük arasındaki karşıtlığı aşmaya yönelik daha bütüncül bir perspektif sunar.

Söz konusu iki filozof da felsefi sistemini diyalektik üzerine kurar. Gelişme bölümünde incelendiği üzere, Fichte'de *ben* ile *ben olmayan*, öznenin kendi kendini kurma sürecini ifade eder. Schelling'de bu ayrım *mutlak* temelde çözüme kavuşur. Schelling sistemi ontolojik bir diyalektikken, Fichte sistemi ise özne merkezli diyalektik olarak adlandırılır.

Fichte'nin sisteminde, özne doğayı aşarak kendini doğadan koparır. Schelling'te ise durum farklıdır. İnsan doğanın bir parçasıdır ve kendini doğayla birlikte anlar. Bu iki filozofun görüşleri, doğaya bakış açımızı şekillendiren önemli görüşler olarak ele alınabilir. Doğa, insanın kendisiyle ilişkisini hâlâ anlamlandırmaya çalıştığı bir alandır.

Fichte ve Schelling'in doğa anlayışları, doğanın özgürlükle olan ilişkisini farklı iki felsefi temellendirmeye açıklar. Bu iki görüş insanın doğayla olan ilişkisini anlamlandırmasına katkı sağlar. Bu açıdan her iki düşünürün mirası doğa ile insan ilişkisinde, felsefi sorgulamamızı devam ettirdiğimiz sürece güncelliğini ve problem alanı olma özelliğini koruyacaktır.

KAYNAKLAR

- Cevizci, A. (2023). Felsefenin Kısa Tarihi. Say Yayınları.
- Çüçen, K., Zafer, M. Z. ve Esenyel, A. (2014). Varlık Felsefesi. Ezgi Kitabevi.
- Fichte, J. G. (2024). Tüm Bilim Öğretisinin Temeli (çev. A. Nalbant). Say Yayınları.
- Hartmann, N. (2023). Schelling (çev. S. Günenç). Folkitap.
- Kılıçaslan, E. A. ve Ateşoğlu, G. (2006). Alman İdealizmi Fichte. Doğu Batı Yayınları.
- Schelling, F. W. J. (2024). Sanat Felsefesi (çev. M. Ertene ve S. Arslan). Doğu Batı Yayınları.
- Schelling, F. W. J. (2022). Transandantal İdealizm Sistemi (çev. M. Ertene). Doğu Batı Yayınları.
- Soykan, Ö. N. (2006). Schelling. MVT Yayıncılık.
- Topakkaya, A. (2011). Fichte. Say Yayınları.